

POLAND

POLAND

**ЛЕВОФЛОКСАЦИННИНГ МИС (II) ХЛОРИД БИЛАН КОМПЛЕКС
БИРИКМАСИ СИНТЕЗИ ВА ИҚ-СПЕКТР ТАҲЛИЛИ****Бозорова М.И.****Расулов А.А.****Ашуров Ж.М.**

ТТА Термиз филиали тиббий ва биологик кимё кафедраси
ЎЗР ФА О.С.Содиқов номидаги, Биоорганик кимё интитуту
Сўнги йилларда касаллик турларининг ортиши кимё ва фармацевтика
соҳасидаги

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372394>

Сўнги йилларда касаллик турларининг ортиши кимё ва фармацевтика соҳасидаги олимлар олдиға захарлиги кам, кам миқдорли концентрацияда ҳам фойдали таъсир кўрсатадаган, кенг спектрли таъсир доирасига эға бўлган дори воситаларини яратиш вазифасини кўяди. Кенг спектрли таъсир доирасига эға бўлган Левофлорсацин (LEV) энг самарали фторхинолонлардан биридир[1]. Маълумки кўп ҳолларда алоҳида дори воситасининг металлокомплекс бирикмалари эркин лигандга нисбатан фаол бўлади. Шундан келиб чиққан ҳолда, LEV нинг металлокомплексларини синтез қилиш ҳамда физик-кимёвий хоссаларини ўрганиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. LEV хлорид кислота иштирокидаги рН қиймати 6 га тенг бўлган эритмаси билан мис (II) хлориднинг ($\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} : \text{LEV}$) 3:1 моляр нисбатдаги эритмаларидан фойдаланилди. Ҳосил бўлган тиниқ еритма хона хароратида оғзи тўлиқ ёпиқ бўлмаган ҳодатда қолдирилиб кузатишга қўйилди. Кузатишлар натижасида 10-14 кундан сўнг идиш тубида тўқ сариқ рангли кристаллар ҳосил бўлгани кузатилди. Рентген тузилиш таҳлили (РТТ) усулида текширишга яроқли 0.2-0.4 мм ўлчамдаги монокристаллар танлаб олиниб таҳлил қилинди, комплекснинг тузилиши ИҚ-спектри ҳамда РТТ усулида ўрганилиб $[\text{Cu}_3\text{Cl}_9(\text{H}_2\text{O})_2](\text{LEV})\text{Cl}$ таркибга эға эканлиги аниқланди.

Комплекснинг ҳосил бўлиш реакция тенгламаси қуйидагича таклиф қилинди (1-расм).

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

1-расм. $[\text{Cu}_3\text{Cl}_9(\text{H}_2\text{O})_2](\text{LEV})\text{Cl}$ таркибли металлокомплекснинг синтез реакцияси

Синтез қилинган металлокомплекснинг ИҚ-спектрал характеристикаларини ўрганиш мақсадида лиганд ва синтез қилинган комплекснинг ИҚ - спектрлари Shimadzu (Япония) ИҚ-Фурье спектрофотометрида $400\text{-}4000\text{ см}^{-1}$ соҳада ёзиб олинди (1-жадвал, 2-3-расмлар).

2-расм. Лиганд LEV нинг ИҚ-спектри

Юқоридаги 1-расмда лиганд LEV нинг ИҚ-спектри таҳлилида қуйидаги соҳаларда тебраниш кузатилди: Боғ ҳосил қилган OH -гуруҳининг валент тебраниши 3080 см^{-1} соҳасида кузатилди, C=O гуруҳининг валент тебраниши $1722, 1602\text{ см}^{-1}$ соҳасида кузатилди, $-\text{CH}_3$ гуруҳининг асимметрик деформацион тебраниши 1440 см^{-1} соҳасида кузатилди, $-\text{CH}_2$ гуруҳининг урчуқсимон тебраниши 1240 см^{-1} соҳасида кузатилди, C-F боғининг валент тебраниши 1087 см^{-1} соҳасида кузатилди. -

POLAND

POLAND

C-O-C- гуруҳининг интенсив симмитрик валент тебраниши 1047 см⁻¹ соҳасида кузатилди,

2-расм. Синтез қилинган [Cu₃Cl₉(H₂O)₂](LEV)Cl таркибли металлокомплекснинг ИҚ-спектри

2-расмда синтез қилинган комплекс бирикманинг ИҚ-спектри таҳлилида қуйидаги соҳаларда тебраниш кузатилди: Боғ ҳосил қилган ОН-гуруҳининг кенг ва интенсив валент тебраниши 3049 см⁻¹ соҳасида кузатилди, NH⁺-гуруҳининг интенсивлиги ўртача валент тебраниши 2400-2700 см⁻¹ соҳасида кузатилди, С=О гуруҳининг жуда интенсив валент тебраниши 1732, 1629, 1602 см⁻¹ соҳасида кузатилди, -СН₃ гуруҳининг асиммитрик деформацион тебраниши 1471 см⁻¹ соҳасида кузатилди, -СН₂ гуруҳининг урчуқсимон тебраниши 1261 см⁻¹ соҳасида кузатилди, С-Н боғининг валент тебраниши 1087 см⁻¹ соҳасида кузатилди, -С-О-С- гуруҳининг интенсив симмитрик валент тебраниши 1033 см⁻¹ соҳасида кузатилди, 630 см⁻¹ соҳасида Cu-O боғининг валент тебраниш частоталари кузатилди.[2-3]

1-жадвал

Лиганд LEV ва [Cu₃Cl₉(H₂O)₂](LEV)Cl таркибли комплекснинг ИҚ-спектрлари таҳлили, см⁻¹

Tebраниsh tavsifi	v (OH)	v (NH, NH ⁺)	v (C=O)	v(CH ₂ ,CH ₃)/ δ(CH ₂ ,CH ₃)
-------------------	--------	--------------------------	---------	---

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

LEV	3080	-	1722, 1602	2974, 2937, 2884, 1440 1394, 1352, 1240
[Cu ₃ Cl ₉ (H ₂ O) ₂](LEV) Cl	3049	2400- 2700	1732, 1629, 1602	2987, 2837, 1471, 1384, 1261

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. ПС Аппелбаум ва ПА Хунтер, "Фторхинолон антибактериаллари: ўтмиш, ҳозирги ва келажак истиқболлари", Халқаро антимикробиял агентлар журналы, жилд. 16, йўқ. 1, 5–15-бетлар, 2000 йил.
2. Накамото К. ИК-спектры неорганических и координационных соединений. -М.: Мир, 1996. - 206 с.
3. Ning Wei, Mingtao Zhang, Jingtao Chen, Junbo Gong, Songgu Wu, Jinkang Wang, Weiwei Tang. Reply to the 'Comment on "Polymorphism of levofloxacin: structure, properties and phase transformation"' by Tejender S. Thakur, CrystEngComm 2020, 22(10), 1889-1891. <https://doi.org/10.1039/C9CE01841G>

